

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6787181>

NICOLETTA DI FRANCESCO & LUCIANO DI TIZIO

CENSIMENTO DELLA TESTUGGINE INVASIVA
TRACHEMYS SCRIPTA NEL LAGHETTO
DELLA VILLA COMUNALE DI CHIETI (ABRUZZO, ITALIA)

RIASSUNTO

Si riferiscono i dati del censimento sulla presenza della testuggine invasiva *Trachemys scripta* nei giardini pubblici di alcune città abruzzesi, in particolare Chieti, dai quali si nota che la sottospecie oggi più diffusa in ambiente urbano è quella nominale, la più comunemente in vendita negli ultimi anni nei negozi di animali.

Parole chiave: testuggini invasive, identificazione sottospecie, dati morfometrici.

SUMMARY

Census of the invasive Pondslider Trachemys scripta in the lake of the Villa of the Municipality of Chieti (Abruzzo, Italy). We report the data of a survey concerning the presence of the invasive Pondslider *Trachemys scripta* in the public gardens of some cities in Abruzzo (in particular in Chieti). Our results show that the most common subspecies in these urban environments today is the nominal one, as it has been easily found in pet stores in recent years.

Keywords: invasive pond turtle, subspecies identification, morphometric data.

INTRODUZIONE

Della Testuggine palustre americana *Trachemys scripta* (Thunberg in Schoepff, 1792), sono attualmente riconosciute tre sottospecie: quella nomi-

nale, *Trachemys scripta elegans* (Wied-Neuwied, 1838) e *Trachemys scripta troostii* (Holbrook, 1836).

La specie, commercializzata a livello planetario nel secondo dopoguerra come animale da compagnia, è stata illecitamente immessa nelle acque libere di molte nazioni dove spesso si è naturalizzata (DI TIZIO & DI CERBO, 2010). Oggi è considerata tra le 100 specie invasive più dannose al mondo (LOWE *et al.*, 2000).

Va osservato che il commercio internazionale ha riguardato tutte le sottospecie, ma in tempi diversi: la Testuggine dalle orecchie rosse *Trachemys scripta elegans* lo ha dominato sino a quando il regolamento CE 2087/2001 ne ha definitivamente vietato l'importazione in Europa. Da allora la testuggine esotica più diffusa nei pet-shop è diventata *Trachemys scripta scripta* seguita, ma con numeri decisamente inferiori, da *Trachemys scripta troostii*. Attualmente sono vietati il commercio e la detenzione di tutte le sottospecie e dei loro ibridi.

L'immissione in natura ha seguito l'andamento del mercato, com'era stato ipotizzato (DI TIZIO & DI CERBO, 2010). In Abruzzo, l'area cui qui ci si riferisce, le segnalazioni utilizzate per l'Atlante regionale dei Rettili (DI TIZIO *et al.*, 2008), pubblicato 13 anni or sono, erano relative infatti quasi tutte a *T. s. elegans* salvo alcuni individui di *T. s. scripta* (SOCCINI & FERRI, 2008). I report successivi evidenziano invece un netto aumento della presenza della sottospecie nominale. Ad esempio nella Banca Dati GERpAM, Gruppo Erpetologico Abruzzese e Molisano, sulle 136 segnalazioni relative a questa specie raccolte dal 2008 al 31 dicembre 2019 a fronte di 75 report (55,2%) riferiti a *T. s. elegans* ci sono anche 46 dati di presenza di *T. s. scripta* (33,8%), mentre nelle vasche di raccolta nella Riserva Regionale "Lago di Serranella", censite otto anni fa, sui 67 individui complessivamente presenti sono stati registrati questi dati: *T. s. elegans* 13 (19,4%); *T. s. scripta* 38 (56,7%); *T. s. troostii* 3 (4,5%), oltre a 13 ibridi (CAMELI *et al.*, 2013). Per verificare tale tendenza occorrono tuttavia ulteriori dati. Si ritiene perciò utile, anche in presenza di un numero non elevato di individui, riferire gli esiti di un recente censimento sulla popolazione di *Trachemys scripta* presente nelle due vasche del laghetto della Villa Comunale di Chieti, effettuato in ossequio alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 recepito in Italia con il Decreto Legislativo 230 del 15.12.2017, pubblicato il 30 gennaio 2018.

MATERIALI E METODI

Il censimento è stato effettuato, previo svuotamento pressoché totale delle due vasche del laghetto, con la cattura, operata con robusti retini da operai del Comune, di tutti gli individui presenti e la loro momentanea sta-

bulazione in grandi recipienti in plastica. Ciascun individuo è stato sottoposto a controllo attraverso: i) identificazione della specie e della sottospecie di appartenenza; ii) determinazione del sesso per tutti gli individui adulti; iii) misurazioni (lunghezza e larghezza del carapace e del piastrone, altezza, lunghezza della coda, peso); iv) marcatura fotografica (carapace e piastrone). L'intera operazione, in collaborazione con il Nucleo CITES Abruzzo dei Carabinieri Forestali, si è svolta l'8.VII.2019, dalle 8.30 alle 13.30. Sono stati inoltre acquisiti dati meno approfonditi relativi ad analoghi censimenti svolti a Teramo, il 23.VII.2018, e a Vasto, in provincia di Chieti, il 27.IX.2018.

RISULTATI

Nei laghetti dei giardini pubblici di Teramo, Chieti e Vasto (Chieti) sono state individuate complessivamente 188 *Trachemys scripta* (Fig. 1), un numero probabilmente inferiore a quello reale: a Teramo (75 testuggini) potrebbero essere sfuggiti alla cattura individui non in acqua al momento del censimento; a Vasto (dove le 65 testuggini individuate sono state trasferite in un attiguo laghetto a prova di fughe) non è stato invece possibile svuotare completamente la fontana che ospitava gli animali per cui non c'è la certezza di aver contattato tutti quelli presenti. Sia a Teramo sia a Vasto, inoltre, non sono state effettuate misurazioni né determinazioni a livello di sottospecie.

Fig. 1 — Numero di individui censiti nei tre centri urbani espressi in percentuale (totale 188).

I dati più completi riguardano il censimento effettuato personalmente dagli autori presso il laghetto della Villa Comunale di Chieti. Qui, alla data del controllo (le popolazioni insediate in ambienti urbani o peri-urbani possono essere instabili nella composizione, a causa di continui illeciti prelievi e/o immissioni), erano presenti 50 testuggini, tra cui 48 *Trachemys scripta*. Tra queste era nettissima la prevalenza delle due sottospecie a libera vendita in Italia sino al 2018 con un totale complessivo di 45 individui su 48 (93,7%), così suddiviso: *T. s. scripta* 41 (85,4%) e *T. s. troostii* 4 (8,3%). Come già sottolineato la sottospecie nominale è stata quella largamente più diffusa sul mercato nell'ultimo ventennio. *T. s. elegans*, non più commercializzata in Italia dalla fine degli anni '90 del secolo scorso è risultata presente soltanto con tre individui (6,3%), tutte femmine di grossa taglia, quindi presumibilmente di età avanzata.

Tra i 41 individui della sottospecie nominale 12 erano giovani dei quali non è stato possibile accertare il sesso; 12 anche i maschi con i seguenti valori medi (tra parentesi min-max): lunghezza carapace 137,6 mm (111-177); larghezza carapace 109,6 mm (95-120); peso 441,9 g (267-582); 17 invece le femmine per le quali sono stati registrati questi valori medi: lunghezza carapace 179,6 mm (142-218); larghezza carapace 138,7 mm (113-190); peso 985,5 g (578-1784). I dati relativi a *T. s. troostii* e a *T. s. elegans* non sono significativi per il basso numero di individui censiti (Fig. 2). La testuggine di maggiori dimensioni è risultata una femmina di *Trachemys scripta elegans* con lunghezza carapace 243 mm; larghezza 201 mm; peso 2155 g.

Fig. 2 — Le percentuali di presenza nel laghetto urbano di Chieti delle tre sottospecie di *T. scripta*

Non sono stati trovati né neonati né individui giovanissimi, il che lascia ipotizzare che la specie non si riproduca nel sito, probabilmente a causa delle sponde ripide e del terreno circostante inadatto per durezza ed esposizione. Gli unici due individui censiti non appartenenti alla specie interessata dalla recente normativa che ne vieta commercio e detenzione erano due maschi rispettivamente di *Mauremys sinensis* e di *Sacalia bealei*.

Ringraziamenti – Si ringraziano per la preziosa collaborazione i Carabinieri Forestali del Nucleo CITES Mar. Ord. Matteo Cameli e App. Sc. Q. S. Gisella Orsini.

BIBLIOGRAFIA

- CAMELI A., BRUGNOLA L., DI TORO F., DI FRANCESCO N., NATALE A.R., CAPUANI R. & PELLEGRINI M., 2013. Censimento delle testuggini palustri esotiche stabulate nella Riserva Naturale Regionale “Lago di Serranella”. Pp. 105-110 in: Di Tizio L., Brugnola L., Cameli A. & Di Francesco N. (eds), Atti II Congresso SHI Abruzzo e Molise “Testuggini e Tartarughe”. *Ianieri Ed.*, Pescara.
- DI TIZIO L. & DI CERBO A.R., 2010. *Trachemys scripta* (Thunberg in Schoepff, 1792). Pp. 170-179 in: Corti C., Capula M., Luiselli L., Razzetti E. & Sindaco R. (eds.), Fauna d’Italia. Reptilia. *Calderini de Il Sole 24 ore S.p.A.*, Bologna.
- DI TIZIO L., PELLEGRINI M., DI FRANCESCO N. & CARAFA M. (eds.), 2008. Atlante dei Rettili d’Abruzzo. *Ianieri-Talea Ed.*, Pescara.
- LOWE S., BROWNE M., BOUDJELAS S. & DE POORTER M., 2000. 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species. A selection from the Global Invasive Species Database. *The Invasive Species Specialist Group (ISSG), specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN)*, 12pp.
- SOCCINI C. & FERRI V., 2008. Testuggini palustri americane. Pp. 52-53 e 98-103 in: Di Tizio L., Pellegrini M., Di Francesco N. & Carafa M. (eds.), Atlante dei Rettili d’Abruzzo. *Ianieri-Talea Ed.*, Pescara.

Indirizzo degli autori —WWF Chieti-Pescara, via Federico Salomone, 112 - 66100 Chieti (I); SHI Sezione Abruzzo e Molise “Antonio Bellini”; corresponding author: luciano.ditizio@virgilio.it.